

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ДИСТАНЦИОННОГО ON-LINE ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ В СОВРЕМЕННЫХ ВУЗАХ

**Жарылкаганова Айсулу Еркинбаевна, магистр Ташкентского
университета информационных технологий имени Мухаммеда аль-
Хорезмий направление Управление системами электронного
правительства.**

АННОТАЦИЯ

Дистанционное обучение, также называемое дистанционным обучением, электронным обучением и онлайн-обучением, форма обучения, в которой основные элементы включают физическое разделение учителей и учеников во время обучения и использование различных технологий для облегчения общения «ученик-учитель» и «ученик-ученик». Дистанционное обучение традиционно ориентировано на нетрадиционных студентов, таких как работники, занятые полный рабочий день, военнослужащие, а также нерезиденты или лица из отдаленных регионов, которые не могут посещать аудиторные лекции. Однако дистанционное обучение стало неотъемлемой частью образовательного мира, и тенденции его роста указывают на его постоянный рост.

Ключевые слова: дистанционное обучение, образование, традиционное, нетрадиционное, онлайн-обучение, Интернет-технологий, интерактивные телекоммуникации.

Современный этап модернизации системы высшего профессионального образования предъявляют высокие требования к подготовке специалистов высшей квалификации. Однако не все регионы страны имеют возможность организовать подготовку студентов непосредственно в стационарных вузах. Кроме того, недостаточно высокие доходы населения страны и особенно сельского населения, по сути, лишает их возможности обучаться в вузах, которые находятся в крупных областных центрах. В сложившихся условиях важной задачей государства является предоставление широким слоям

населения качественного и доступного образования. Необходимость исследования педагогических путей совершенствования дистанционного обучения как важной теоретической и прикладной проблемы педагогики высшей школы на современном этапе ее развития определяется рядом факторов. Новая парадигма высшего профессионального образования ориентирует педагогическое сообщество на обеспечение вариативности образовательных систем и учебных заведений, гибкости и динамичности образовательного процесса в вузах, его адаптивности к социальным условиям, запросам населения и работодателей. В последние годы изменились взгляды на построение обучения в высшей школе. По оценкам специалистов, современный образовательный процесс в вузе должен быть направлен на применение совокупности технологий обучения, в рамках, которых обучающийся должен тратить до 20% времени на дистанционные формы обучения, примерно 60% — на очные, а оставшиеся 20% — на самообразование, а на очные формы обучения студентов может приходиться не более 20 % учебного времени, а в остальное время студент усваивает программу самостоятельно. В этих условиях в значительной степени возрастает роль дистанционного обучения, что в свою очередь требует разработки адекватной ей методики в вузе, создания нового поколения информационно-образовательных ресурсов и способов передачи знаний студентам. Практика показывает, что развитие дистанционного обучения изменяет способы и приемы образовательного процесса в высшей школе, способствует интенсификации учебного процесса, улучшает информационное ресурсное обеспечение, является предпосылкой для разработки качественно новой методики обучения студентов в вузе.

В настоящее время в большинстве отечественных вузов, как свидетельствует проведенное исследование, методическое обеспечение дистанционного обучения либо недостаточно, либо полностью отсутствует. Вузы, в которых уже созданы отдельные модули, позволяющие автоматизировать определенные виды деятельности, используют каждый

свои собственные подходы к решению проблемы. В результате складывается ситуация, при которой вузы несут дополнительные методички на разработку дистанционных обучающих средств при отсутствии гарантий достижения поставленных целей

Чтобы дистанционное обучение в вузе случилось улучшению реализации образовательных программ, управления учебным процессом, оно должна быть педагогически обосновано. Реализация этой задачи требует исследования эффективности различных методов дистанционного обучения студентов и способов их объединения в единую дидактическую методику. Практика показывает, что дистанционное обучение предоставляет возможности прохождения обучения по месту жительства, в процессе производственной деятельности, обеспечения широкого доступа к образовательным отечественным и зарубежным ресурсам, получения образования, способствующего решению различных жизненных задач при любом уровне базового образования, организации процесса самообучения наиболее эффективным способом, получения всех необходимых средств самообучения, прерывания и продления образования в зависимости от индивидуальных возможностей, потребностей и складывающихся личных обстоятельств, значительного расширения доступа ко всем видам образовательных ресурсов без возрастных ограничений обучаемых, снижения стоимости обучения в сравнении с его традиционными формами, повышения конкуренции между вузами, формирования уникальных образовательных программ и курсов, предоставляемых образовательными учреждениями, повышения качества образования и его практической ориентированности, удовлетворения потребности общества в качественно подготовленных специалистах в востребованных сегодня сферах деятельности, повышения социальной мобильности населения, его предпринимательской и социальной активности, уровня развития, сохранения и развития единого информационно-образовательного пространства в Республике. В настоящее время используются следующие виды организационных форм дистанционного обучения традиционная (очная)

форма дистанционного обучения, с фрагментами использования информационных и коммуникационных технологий, электронная (заочная) форма обучения, комбинированная (очно-заочная). Выделяются характерные для дистанционного обучения методы визуальные, аудиальные, чувственно-кинестетические, смешанные. В составе какого метода обучения важную роль играют приемы визуализации информации, стимулирования активности обучаемых, организации самостоятельной познавательной активности, формирование способов действий, умений, навыков и организации обратной связи в звене - преподаватель – студент.

В качестве средств дистанционного обучения используются рабочие учебники (гипертекст по модулю, включающий методические материалы, глоссарии, научный обзор материала, перечень умений и упражнения по их алгоритмическому заучиванию, видео и аудио лекций, мобильные настенные учебные материалы кабинетного типа, обучающие компьютерные программы в виде супертьюторов (тренирующих программ), профтьюторов (учебных материалов, построенных на профессиональных программах), косплеев (компьютерных игр с роботом и сетевых) применяемых как в семинарском варианте для группы обучающихся, так и виртуальной библиотеке для самостоятельного обучения, активные семинары в виде игровых форм, имитирующих профессионально ситуации и их разрешение, интерактивное телевидение, связывающее через спутники, оптоволоконные и кабельные сети сотни центров современной гуманитарной академии и позволяющее полнее использовать лучший профессорский состав в единой сетке вещания с обратной связью, практики, знакомящие обучаемых с профессиональной деятельностью, стандартные тесты по каждому учебному модулю, компьютерные мастер-тесты по учебной дисциплине или ее части, устанавливающие знание студентом дидактических единиц, дающие преподавателям картину его знаний. Построенный на основе модульного принципа процесс дистанционного обучения реализует подготовленные базовым вузом и передаваемые посредством информационно-спутниковой

образовательной технологии информационно-библиотечные ресурсы, в том числе учебную, методическую и административную базы документов. В основе экспериментальной работы находилась разработка и апробация целевой педагогической программы совершенствования дистанционного обучения студентов. Ее содержание составляет формулирование цели и задач дистанционного обучения, определение основных направлений его реализации, обоснование ожидаемых результатов, характеристика основных компонентов, описание организационного обеспечения.

Задачи опытно-экспериментальной работы решались одновременно на трех уровнях вузовском, кафедральном и личностном. На вузовском уровне определялись подструктуры вуза для организации дистанционного обучения, уточнялась совместно с руководством отделов, кафедр научно-исследовательских подразделений вузов рабочая гипотеза, цели и задачи исследования и на этой основе выработка единого замысла его проведения, формировались экспериментальные и контрольная группы, группы экспертов и обсуждались процедуры экспертных оценок, определялось время проведения различных мероприятий в соответствии с планом эксперимента.

На кафедральном уровне отбирались учебные курсы, изучение которых целесообразно в условиях дистанционного обучения, осуществлялись обоснование и разработка учебно-методического обеспечения образовательного процесса, вносились необходимые изменения в содержание, организацию и методику учебных занятий в соответствии с программой эксперимента, осуществлялась коррекция результатов эксперимента, обсуждение его хода и результатов.

Констатирующий эксперимент проводится в начале изучения дисциплины для определения начального состояния знаний, умений студентов по предмету и фиксированных уровней учебно-познавательной деятельности, в конце ее изучения, определения конечного состояния знаний, умений и уровней форсированности навыков познавательной деятельности, через пять месяцев для выяснения устойчивости сформированных знаний,

умений и навыков. Формирующий эксперимент проводится в условиях реального образовательного процесса. Целью эксперимента было выявление педагогических возможностей формирования знаний, умений и навыков студентов в условиях дистанционного обучения. При этом решались следующие дидактические задачи:

- всестороннее учебно-методическое обеспечение образовательного процесса, разработка и внедрение электронных УМК по специальности и отдельной учебной дисциплине (модульных учебных программ, тестовых материалов, электронных учебников и практикумов, компьютерных обучающих и тестирующих систем и др.),

- создание и реализация модели дистанционного управления обучением,
- разработки и использования корпоративной информационной образовательной среды вуза, информационных баз данных образовательного назначения, необходимых для учебной деятельности, и обеспечение доступа к ним.

В результате установлено, что уровень знаний, умений и навыков студентов за счет внедрения дистанционного обучения в сочетании с элементами традиционного, в значительной степени превосходит использование только традиционных средств. Наиболее оптимальными представляются следующие пути совершенствования процесса дистанционного обучения студентов вузов моделирование дистанционного управления обучением студентов, разработка и внедрение корпоративной информационной образовательной среды в вузах, повышении эффективности педагогического взаимодействия студентов и преподавателей в ходе реализации дистанционного обучения. Важным путем совершенствования дистанционного обучения студентов вузов является повышение эффективности педагогического взаимодействия студентов и преподавателей в ходе реализации дистанционного обучения. В ходе эксперимента установлено, что в условиях дистанционного обучения происходит интеллектуальное взаимодействие между педагогом и обучающимся и

обучающихся между собой оно предполагает взаимную поддержку, оказание методической помощи, содействие в решении образовательных задач, контроль. Взаимодействие может быть непосредственным (контактные) и опосредованным (дистанционным). Оно выступает как интегрированный фактор, способствующий развитию личности студента. Основными признаками взаимодействия являются предметность, ситуативность, мотивационное предпочтение.

Результаты исследований показывают, что педагог и обучающийся в системе дистанционного обучения должны обладать определенными свойствами и качествами. Для педагога - творческий подход к делу, инициативность, настойчивость, умение разрабатывать дидактическое обеспечение (содержательная учебная информация, тесты и др) для дистанционного обучения, аккуратность, способность руководить обучаемыми, умение управлять процессом обучения, ответственность, знания, умения и навыки работы со средствами информатизации, знание дидактических возможностей этих средств, умение адаптироваться к нововведениям, коммуникативные умения и др. Для обучаемого - мотивированность, целеустремленность, целеполагание, гибкость, трудолюбие, высокая самодисциплина и само организованность, высокая самооценка, самостоятельность, инициативность и настойчивость, аккуратность и ответственность, творческий подход к процессу обучения, честность, определенный стартовый уровень образования, знание, умение, и навыки работы со средствами информатизации, умение адаптироваться к нововведениям, коммуникативные умения, ценностное отношение к знаниям и процессу их приобретения, самосознание и само рефлексия, соблюдение этических норм работы со средствами информатизации. В результате теоретического анализа была уточнена педагогическая сущность дистанционного обучения студентов как систематический и целенаправленный педагогический процесс формирования у студентов знаний, умений и навыков посредством использования совокупности

традиционных и инновационных телекоммуникационных образовательных технологий на основе специализированной информационно-образовательной среды, обосновано педагогическое содержание дистанционного обучения включающее в себя электронную и голосовую почту, телеконференции и видеоконференции, мейл-серверы и Web-серверы сети Интернет, электронные доски объявлений, электронные библиотеки, электронные учебники, лазерные диски, видеокассеты, трансляции лекций по телевидению, с обратной связью по телефону, мультимедиа технологии, гипертекстовые технологии, Кейс—технологии, Интернет—технологии, телевизионно-спутниковые сетевые технологии и др, выявлена структура дистанционного обучения как педагогического процесса состоящая из целей и задач процесса дистанционного обучения, его закономерностей и принципов построения, субъект-объектных отношений, методов, форм и средств обучения, а также его результатов.

Литература:

1. Солдаткин В И Дистанционные образовательные технологии мировые тенденции и отечественные проблемы // Россия перспективы прорыва в цивилизацию знаний Тезисы докладов V межвузовской научной конференции Российского нового университета - М , 2004 - С 228 См
2. Муравлев Д П Совершенствование образовательного процесса вуза на основе новых информационных технологий Дис канд пед наук -М, 1999,
3. Полат Е . С Новые педагогические и информационные технологии в системе образования - М , 2002, Роберт И В Современные информационные технологии в образовании дидактические проблемы, перспективы использования - М , 1994 3 См Червяков Л М , Волкова Г Д.
- 4.Щукин М В , Бычкова Н А Инструментальные средства процессов анализа и концептуального моделирования корпоративных информационных систем для управления качеством образовательного учреждения.
5. Институт ЮНЕСКО по информационным технологиям в образовании Среднесрочная стратегия на 2002-2007 гг - М , 2003 - С 394.

6.Андреев А А, Барабанщиков А В Некоторые проблемы разработки методики дистанционного обучения.

